

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ХАЛҚАРО РЕЙТИНГ
АГЕНТЛИКЛАРИНИНГ БАҲОЛАШ МЕЪЗОНЛАРИ АСОСИДАГИ ТАҲЛИЛИ
(ЖАХОН УНИВЕРСИТЕТЛАРИ ХАЛҚАРО QS РЕЙТИНГИ МИСОЛИДА)

Дилдора Досчанова

Мақтаб ва мақтабгача таълим вазирлиги, Стратегик ривожлантириш ва халқаро
рейтинглар бошқармаси етакчи мутахассиси, “Бизнес ва тадбиркорлик Олий мактаби”

Мустақил тадқиқотчиси (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144228>

Кириш. Ўзбекистон Республикасида олий таълим соҳаси мамлакатда хизмат кўрсатиш бозоридаги улуши йилдан йилга ортиб бораётган соҳалар қаторига кириб бормоқда. Олий таълим соҳасида фаолият олиб бораётган муассасалар ўз олдига жаҳон миқёсидаги университетлар рўйхатига киришлари уларнинг фаолияти истиқболлини белгиловчи асосий омиллардан бири даражасига чиқди.

Тадқиқотларимизда мамлакатимиздаги университетларнинг халқаро рейтинглар рўйхатидаги олий таълим муассасалари қаторига кириш учун олиб борилаётган ташкилий масалалар таҳлил қилинди ва бир қатор илмий хулосалар илмий усуллар асосида шакллантирилди.

Асосий қисм. Илмий тадқиқотимиз давомида мамлакатимизда халқаро рейтинглар билан ишлаш соҳасидаги, жумладан олий таълим соҳасида хизматлар кўрсатиш фаолияти бўйича бир қанча тезислар шакллантирилди:

1-Тезис. Дунёда 100 дан ортиқ халқаро рейтинг ва индекслар фаолият олиб боради. 24 та халқаро рейтинг ва индекслар Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-6003 сон қарори билан устувор халқаро рейтинг ва индекслар сифатида қайд этилган. Сўнгги 5 йил ичида Ўзбекистон Республикасида халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашнинг меъёрий ҳуқуқий асослари яратилди.

Жумладан, 2017-2022 йиллар мобайнида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14 та Қарор ва Фармонлар қабул қилинган.

2-Тезис. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-246 сон қарори билан халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда олий таълим муассасалари учун кенг имкониятлар яратиб берилган.

Жумладан мазкур қарорнинг 9-бандида Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигига халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш борасидаги тадқиқотлар учун грантлар ажратишнинг ташкилий масалалари ўз аксини топган.

3-Тезис. Мамлакатимиз университетлари асосан “Жаҳон университетларининг QS рейтингини” бўйича ўз фаолиятларини баҳолаб бориш бўйича фаолият юритишади.

Мазкур рейтинг баҳолаш услубиёти бўйича қуйидаги 6 та меъзон бўйича ўз баҳолаш жараёнларини амалга оширади. Унга кўра, Олий таълим муассасасининг:

- 1) Академик обрўси (репутацияси).....40%;
- 2) Иш берувчилар орасидаги обрўси (репутацияси).....10%;
- 3) Илмий-педогогик таркиб ва талабаларнинг нисбати.....20%;
- 4) Илмий-педогогик таркибда хорижий мутахассислар нисбати.....5%;
- 5) Талабалар таркибида хорижий талабалар нисбати.....5%;
- 6) Битта ходим номига иқтибослар сони.....20%.

Халқаро рейтинг агентликлари мазкур меъзонлар бўйича маълумотларни мустақил манбаалар ва социологик тадқиқотлар асосида шакллантиради. Scopus да 100 та илмий педогогик таркиб учун тўғри келадиган иқтибослар нисбати бугунги кундаги Ўзбекистон Университетлари учун нисбатан қийин маъзон бўлиб қолмоқда.

4-Тезис. Тадқиқотларимиз давомида Ўзбекистон университетлари биринчи меъзон – Университетнинг академик обрўси меъзонини кўтариш учун университетдаги профессорлар таркибига уларнинг академик хамжамиятдаги хорижий хамкасблари томонидан ўзлари фаолият олиб бораётган маҳаллий университетлар ҳақида ижобий тавсиф бериш вазифасини юклаш амалиёти мавжудлиги кузатилди. Бундай амалиёт халқаро илмий хамжамиятда тесқари эффект бериш эҳтимоли мавжуд деб ҳисоблаймиз.

5-Тезис. “Жаҳон университетларининг QS рейтинги”нинг 6 чи меъзони, яъни университетларнинг битта ходими сонига Scopus да эълон қилинган мақоалаларга иқтибослар сонини ошириш учун ҳам маҳаллий университетлар ўзларининг профессор ўқитувчилар таркибига Scopus да мақола чоп этиш бўйича ойлик режалар тайинлаш амалиёти қўлланилаётганлигини кузатиш мумкин.

Муайян илмий муаммони таҳлили “зўрма зўраки талаб” асосида ёзилган мақоалаларга табиийки иқтибосларни сунъий равишда шакллантириш ҳам мақсадга мувофиқ эмас деб ҳисоблаймиз.

Хулоса.

1. Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича университетларда академик эркинлик асосидаги соғлом рақобат муҳитини яратиш орқали рейтинглардаги ўринларни сунъий равишда ошириш амалиётига урғу бериш ва режли юкламалар тайинлаш амалиёти ўрнига соғлом илмий ижодий муҳит яратиш;

2. Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича мамлакатимизда яратилган меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларда яратиб берилган имкиният ва имтиёزلардан максимал фойдаланиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш асосида профессор-ўқитувчилар таркиби учун моддий ва молиявий мотивацион шарт-шароитларни яратиб бериш;

3. Бугунги кунда маҳаллий университетларимиз билан рейтинг кўрсаткичлари деярли яқин бўлган, аммо “Жаҳон университетларининг QS рейтинги”нинг муайян меъзонлари бўйича ўсиш суръатлари юқори бўлган университетларнинг ижобий тажрибаларини ўрганиш амалиётларини йўлга қўйиш;

4. Университетларнинг профессор-ўқитувчилари зиммасига академик юклама қўйиш амалиётини қўллашдан воз кечган ҳолда хорижий илмий зҳамжамиятда университетлар обрўсини оширишнинг муқобил ечимларини тадқиқ этиш;

5. Scopus да эълон қилинган мақоалаларга қилинган иқтибослар нисбатини ошириш учун тадқиқотчиларга соғлом мотивацион муҳитни назарда тутғчи молиявий ва моддий манфаатдорлик манбааларининг ҳуқуқий асосларини кенгайтириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Ҳукуматларнинг ўз мамлакатларини ривожлантириш борасида олиб борилаётган ислохотларининг самарадорлигига ташқи муҳитдаги субъектлар ҳамда кенг жамоатчилик томонидан берилган баҳо мамлакат ичидаги давлат бошқарув органлари томонидан берилган баҳога нисбатан объективроқдир.

Шу нуқтаи назарда бугунги кунда дунёдаги халқаро рейтинг ва индексларни ишлаб чиқувчи халқаро ташкилолар ва агентликларнинг фаолияти хар университетнинг

ривожланиш стратегиясини белгилашда муҳим жихат сифатида қаралиши катта аҳамиятга эга.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4210 қарори;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 7-мартдаги “Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида” ПФ-5687-сон Фармони;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2-июндаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида” ПФ-6003-сон Фармони;
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 майдаги “Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлашда илмий салоҳият ҳамда амалий фаолият уйғунлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-246 сон қарори;
5. Шаграй А.С., Берсегян Л.М., Рейтинг агентликлари ва уларнинг молиявий бозорларга таъсири. Белорус давлат Университетининг Бошқарув ва ижтимоий технологиялар институти.core.ac.uk/download/pdf/290233037.pdf
6. www.ratings.gov.uz - Ўзбекистон Республикаси Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш Республика Кенгашининг расмий сайти;
7. www.lex.uz - Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси;
8. www.stat.uz - Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси сайти.